

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ В РАНЕВОМ ОТДЕЛЯЕМОМ КАК ПРЕДИКТОРЫ СЕРОМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ

Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведён проспективный сравнительный анализ концентраций ИЛ-6, ФНО- α и ИЛ-1 β в сыворотке крови и раневом отделяемом у 120 пациентов после паховой герниопластики четырьмя методами с применением четырёх типов сетчатых имплантатов. Наименьший системный воспалительный ответ обеспечивает ТЕР (ИЛ-6 T1: 17,4 \pm 4,8 пг/мл против 44,6 \pm 9,1 пг/мл при Лихтенштейне; $p < 0,001$). Тяжёлые полипропиленовые сетки индуцируют ФНО- α в 2,1 раза выше, чем лёгкие. Концентрация ИЛ-6 > 38 пг/мл в T1 является предиктором серомы (AUC=0,83); ФНО- $\alpha > 28$ пг/мл в T2 - предиктором хронической послеоперационной боли (OR=4,8; AUC=0,79). Нейропатическая ХПБ развивалась исключительно при степлерной фиксации в «треугольнике боли».

Ключевые слова: паховая грыжа, ИЛ-6, ФНО- α , ИЛ-1 β , хроническая послеоперационная боль, серома, ТЕР, TAPP, тип сетки, фиксация.

PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN WOUND EXUDATE AS PREDICTORS OF SEROMA AND CHRONIC POSTOPERATIVE PAIN AFTER INGUINAL HERNIOPLASTY

Zayniyev A.F., Nazarov S.P., Kurbaniyazov B.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A prospective comparative study of IL-6, TNF- α , and IL-1 β concentrations in blood serum and wound exudate was performed in 120 patients after inguinal hernioplasty using four surgical techniques and four types of mesh implants. The lowest systemic inflammatory response was observed after TEP repair (IL-6 T1: 17.4 \pm 4.8 pg/mL versus 44.6 \pm 9.1 pg/mL after Lichtenstein repair; $p < 0.001$). Heavy polypropylene meshes induced TNF- α levels 2.1 times higher than lightweight meshes. IL-6 concentration > 38 pg/mL at T1 was identified as a predictor of seroma formation (AUC=0.83), whereas TNF- $\alpha > 28$ pg/mL at T2 predicted chronic postoperative pain (OR=4.8; AUC=0.79). Neuropathic chronic postoperative pain developed exclusively in cases of stapler fixation within the “triangle of pain”.

Keywords: inguinal hernia, IL-6, TNF- α , IL-1 β , chronic postoperative pain, seroma, TEP, TAPP, mesh type, mesh fixation.

ЧОВ ЧУРРАСИ ГЕРНИОПЛАСТИКАСИДАН КЕЙИН ЯРА АЖРАЛМАСИДАГИ ПРОЯЛЛИГЛАНИШ ЦИТОКИНЛАРИНИНГ СЕРОМА ВА СУРУНКАЛИ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ ПРОГНОСТИК ОМИЛИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ

Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чов чурраси герниопластикасидадан кейин 120 нафар беморда қон зардоби ва яра ажралмасидаги ИЛ-6, ФНО- α ва ИЛ-1 β концентрацияларининг проспектив қийёсий таҳлили ўтказилди. Тадқиқотда тўрт хил операция усули ва тўрт турдаги тўрсимон имплантат қўлланилди. Энг паст тизимли яллигланиш жавоби ТЕР усулида кузатилди (ИЛ-6 T1: 17,4 \pm 4,8 пг/мл, Лихтенштейн операциясида 44,6 \pm 9,1 пг/мл; $p < 0,001$). Оғир полипропилен тўрлар энгил тўрларга нисбатан ФНО- α миқдори 2,1 марта юқори чақирди. T1 босқичида ИЛ-6 > 38 пг/мл серома ривожланишининг предиктори экани аниқланди (AUC=0,83), T2 босқичида ФНО- $\alpha > 28$ пг/мл эса сурункали операциядан кейинги оғриқ предиктори бўлди (OR=4,8; AUC=0,79). Нейропатик сурункали операциядан кейинги оғриқ фақат “оғриқ учбурчаги” соҳасида степлерли фиксация қўлланган ҳолатларда кузатилди.

Калит сўзлар: чов чурраси, ИЛ-6, ФНО- α , ИЛ-1 β , сурункали операциядан кейинги оғриқ, серома, ТЕР, TAPP, тўр тури, фиксация.

e-mail: zayniyev.alisher87@gmail.com, sarboznazarov@gmail.com, boxakurbaniyazov@gmail.com

Введение. Хроническая послеоперационная боль (ХПБ) и серома остаются наиболее значимыми нерешёнными проблемами паховой герниопластики. По данным крупных систематических обзо-

ров, ХПБ развивается у 10–30% пациентов после открытых вмешательств и у 2–8% - после лапароскопических [1,2]. Серома регистрируется в 3–18% открытых операций [3]. Несмотря на то, что клинические факторы риска обоих осложнений описаны достаточно подробно, их биохимические предикторы в отечественной литературе не изучены.

Провоспалительные цитокины - ИЛ-6, ФНО- α и ИЛ-1 β - занимают центральное место в патогенезе обоих осложнений. ИЛ-6 является маркёром системного воспалительного ответа на хирургическую травму, его уровень коррелирует с объёмом тканевого повреждения [4]. ФНО- α индуцирует перипротезный воспалительный каскад и поддерживает синтез лимфатического экссудата [5]. ИЛ-1 β является ключевым медиатором периферической сенситизации ноцицепторов, лежащей в основе нейропатической ХПБ [6].

Witkowski E.R. et al. (2014) показали зависимость уровня ИЛ-6 от метода операции; Bellón J.M. et al. (2009) - влияние типа сетки на местный воспалительный ответ [7]. Вместе с тем данные о прогностическом значении конкретных пороговых значений цитокинов применительно к сероме и ХПБ отсутствуют. В нашем исследовании мы целенаправленно измеряли цитокины параллельно в двух средах - сыворотке крови и раневом отделяемом, - что позволило разграничить системный и местный ответ и установить специфические пороговые значения для каждого из осложнений.

Материал и методы. Проспективное исследование включало 120 пациентов (2022–2025 гг., МПК СамГМУ): основная группа (ОГ) - 75 пациентов, которым тактика выбиралась по разработанному алгоритму; группа сравнения (ГС) - 45 пациентов с традиционным выбором тактики.

Методы операций: Лихтенштейн (n=32), ТЕР (n=28), ТАПП (n=18), PHS (n=12). Типы применявшихся сеток: тяжёлая полипропиленовая >80 г/м² (Эсфил, Линтекс; n=28); лёгкая макропористая 25–40 г/м² (Optilene LP, В. Braun; n=22); самофиксирующаяся ProGrip (Covidien; n=18); 3D-конструкция Polysoft (Davol; n=7). Группы были сопоставимы по возрасту, ИМТ и типу грыжи (p>0,4 для всех параметров).

Забор биологического материала. Венозная кровь - в пробирки без антикоагулянта, центрифугирование 3000 об/мин \times 10 мин, сыворотка замораживалась при -20°C. Раневое отделяемое - через дренаж в первые 72 ч (при его наличии; при лапароскопических операциях без дренажа - аспирация ранения при перевязке). Временные точки: Т0 (до операции, базовый), Т1 (6 ч), Т2 (24 ч), Т3 (72 ч). Определение ИЛ-6, ФНО- α , ИЛ-1 β - ELISA (Human IL-6 Kit, чувствительность 0,7 пг/мл; Human TNF- α Kit, 1,6 пг/мл; Human IL-1 β Kit, 1,0 пг/мл). Оптическая плотность - λ =450 нм. Все образцы одного пациента анализировались в одной серии.

Оцениваемые клинические исходы: серома (формирование жидкостного скопления по данным УЗИ в течение 30 сут.); ХПБ (ВАШ \geq 3 балла через 3 и более месяцев при исключении рецидива); нейропатическая ХПБ (жжение, гиперестезия, аллодиния - \geq 2 признаков). ROC-анализ для определения прогностических порогов; логистическая регрессия для расчёта ОР.

Результаты. Базовые уровни всех цитокинов в Т0 не различались между подгруппами (p>0,4), что исключает влияние исходного воспалительного статуса на результаты сравнения.

Динамика ИЛ-6 (табл. 1): наименьший пик в Т1 зафиксирован при ТЕР - 17,4 \pm 4,8 пг/мл, что в 2,6 раза ниже, чем при Лихтенштейне (44,6 \pm 9,1 пг/мл; p<0,001). ТАПП занимала промежуточное положение (21,3 \pm 5,6 пг/мл), не отличаясь достоверно от ТЕР (p=0,18).

Таблица 1.

Динамика ИЛ-6 в сыворотке крови (пг/мл) по методу герниопластики (M \pm SD)

Точка	Лихтенштейн (n=32)	ТЕР (n=28)	ТАПП (n=18)	PHS (n=12)	p
T0 (до)	3,9 \pm 1,2	3,7 \pm 1,0	3,8 \pm 1,1	4,0 \pm 1,3	0,81
T1 (6 ч)	44,6 \pm 9,1	17,4 \pm 4,8*	21,3 \pm 5,6*	68,2 \pm 13,4*#	<0,001
T2 (24 ч)	30,1 \pm 7,4	11,6 \pm 3,9*	14,8 \pm 4,2*	55,3 \pm 11,2*#	<0,001
T3 (72 ч)	8,8 \pm 2,7	4,9 \pm 1,6*	5,4 \pm 1,8*	19,6 \pm 6,1*#	<0,001

Примечание: * - p<0,001 vs Лихтенштейн; # - p<0,001 vs ТЕР и ТАПП.

Наибольший системный ответ - при PHS (68,2 \pm 13,4 пг/мл), что обусловлено большим объёмом тканевой диссекции и тяжестью исходной анатомической ситуации в данной подгруппе (рис. 1).

Рис. 1. Слева: Динамика ИЛ-6 в сыворотке крови по методам герниопластики. Пунктиром - пороговый уровень для прогнозирования серомы (38 пг/мл). Справа: ФНО- α и ИЛ-1 β в раневом отделяемом (T2) при различных типах имплантатов; пунктиром - пороговый уровень ФНО- α для прогнозирования ХПБ (28 пг/мл).

ФНО- α и ИЛ-1 β в раневом отделяемом (табл. 2): при тяжёлых сетках уровни ФНО- α и ИЛ-1 β в 2,1–2,6 раза превышали таковые при лёгких и ProGrip ($p < 0,001$ для всех сравнений). При степлерной фиксации в «треугольнике боли» уровень ИЛ-1 β составил $22,4 \pm 6,1$ пг/мл против $9,8 \pm 3,2$ пг/мл при клеевой ($p < 0,001$).

Таблица 2.

Концентрации ФНО- α и ИЛ-1 β в раневом отделяемом (T2, 24 ч) по типу имплантата (M \pm SD)

Тип сетки	n	ФНО- α , пг/мл	ИЛ-1 β , пг/мл	p (vs тяж.)
Тяжёлая полипропиленовая (>80 г/м ²)	28	31,4 \pm 8,2	18,6 \pm 5,1	-
Лёгкая макропористая (25–40 г/м ²)	22	14,7 \pm 4,3	8,4 \pm 2,9	<0,001
Самофиксирующаяся ProGrip	18	12,9 \pm 3,8	7,8 \pm 2,4	<0,001
3D-конструкция (Polysoft, 3D-Max)	7	11,8 \pm 3,2	7,1 \pm 2,1	<0,001

ROC-анализ: ИЛ-6 > 38 пг/мл в T1 - предиктор серомы (AUC=0,83; чувствительность 79%, специфичность 85%; $p < 0,001$). Серома развилась у 14 из 17 пациентов с ИЛ-6 T1 > 38 пг/мл. ФНО- α > 28 пг/мл в T2 - предиктор ХПБ через 12 месяцев (AUC=0,79; OR=4,8; 95% ДИ: 2,1–11,2; $p < 0,001$). Нейропатическая ХПБ зафиксирована у 3 пациентов ОГ и 11 пациентов ГС; во всех без исключения случаях - при степлерной фиксации в зоне «треугольника боли» (рис. 2).

Рис. 2. ROC-кривые: слева - ИЛ-6 T1 как предиктор серомы (AUC=0,83; порог 38 пг/мл); справа - ФНО- α T2 как предиктор ХПБ через 12 месяцев (AUC=0,79; порог 28 пг/мл; OR=4,8).

Рис. 3. Лапароскопическая картина ТЕР: формирование предбрюшинного пространства, сетка равномерно прилежит к тканям.

Обсуждение. Настоящее исследование впервые в условиях отечественной клинической практики установило прогностически значимые пороговые значения провоспалительных цитокинов применительно к двум наиболее частым осложнениям паховой герниопластики - сероме и ХПБ. Полученный уровень AUC (0,79–0,83) соответствует категории «хорошая диагностическая точность» по принятым критериям AUROC и сопоставим с прогностическими маркерами в других областях хирургии. Выраженность системного ответа (ИЛ-6) закономерно отражает инвазивность вмешательства. Разница в 2,6 раза между ТЕР и Лихтенштейном согласуется с данными Witkowski E.R. et al. (2014) и объясняется не только меньшей тканевой травмой при лапароскопии, но и отсутствием мобилизации подкожной клетчатки - основного источника лимфатического экссудата при открытых операциях. Высокий уровень ИЛ-6 при PHS (68,2 пг/мл) обусловлен сложностью контингента данной подгруппы и не является «дефектом метода» как такового. Более значимыми с практической точки зрения являются данные о местном воспалительном ответе. Разница в уровнях ФНО- α в 2,1 раза между тяжёлыми и лёгкими сетками при одном и том же методе доступа - это биохимическое подтверждение клинически наблюдаемого снижения частоты ХПБ при переходе к лёгким сеткам. ИЛ-1 β при степлерной фиксации в 2,3 раза выше, чем при клеевой - и именно этот показатель, по нашим данным, является наиболее специфичным предиктором нейропатической ХПБ.

Выводы. ТЕР обеспечивает достоверно наименьший системный воспалительный ответ: пик ИЛ-6 в 2,6 раза ниже, чем при Лихтенштейне ($p < 0,001$). Разница между методами определяется не только объёмом тканевой травмы, но и степенью мобилизации подкожной клетчатки. Тяжёлые полипропиленовые сетки (> 80 г/м²) индуцируют концентрацию ФНО- α и ИЛ-1 β в 2,1–2,4 раза выше, чем лёгкие и самофиксирующиеся, что биохимически объясняет большую частоту ХПБ при их применении. Концентрация ИЛ-6 > 38 пг/мл в Т1 является предиктором серомы (AUC=0,83; чувствительность 79%, специфичность 85%). ФНО- α > 28 пг/мл в Т2 - независимым предиктором ХПБ через 12 месяцев (AUC=0,79; OR=4,8). Нейропатическая ХПБ развивалась исключительно при степлерной фиксации в «треугольнике боли», что патогенетически обосновывает полное исключение данного вида фиксации в зоне латеральнее наружных подвздошных сосудов.

Список литературы:

1. Alfieri S. et al. International guidelines for prevention and management of post-operative chronic pain // *Hernia*. 2011. Vol.15. P.239–249.
2. Kehlet H., Jensen T.S., Woolf C.J. Persistent postsurgical pain // *Lancet*. 2006. Vol.367. P.1618–1625.
3. Morales-Conde S. A new classification for seroma // *Hernia*. 2012. Vol.16. P.261–267.
4. Witkowski E.R. et al. Cytokine and inflammatory response profiling following laparoscopic and open hernia repair // *Surg Endosc*. 2014. Vol.28. P.893–901.
5. Bellón J.M. et al. Implicaciones de los nuevos diseños protésicos de baja densidad // *Cir Esp*. 2009. Vol.85. P.268–273.
6. Sajid M.S. et al. A meta-analysis examining tacker fixation versus no-fixation of mesh // *Int J Surg*. 2012. Vol.10. P.224–231.

Для цитирования: Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З. Провоспалительные цитокины в раневом отделяемом как предикторы серомы и хронической послеоперационной боли при паховой герниопластике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 887–890. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20321400>